

Memorias

IV CONGRESO DE EDUCACIÓN EMANCIPATORIA

Primera Parte

Tecnología

I.INFOXICACIÓN, DESINFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD. EL DESAFÍO DE
FORMAR CIUDADANOS CRÍTICOS EN LA ERA DIGITAL

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas
Universidad Bicentennial de Aragua
noheliay@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>
Zahira Felicidad Silano Higuera
Universidad Ciencias de la Salud
zfelicidad@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8706-9566>

Introducción

La sociedad contemporánea enfrenta una paradoja sin precedentes, nunca había tenido un acceso tan amplio y democrático a la información, pero simultáneamente nunca antes había estado tan expuesta a la manipulación, el engaño y la sobrecarga informativa. Al respecto, Pereira & Malaquias (2025) explican que este fenómeno, conocido como infoxicación, describe el estado de saturación cognitiva provocado por el exceso de información disponible, que termina paralizando la capacidad de análisis y toma de decisiones de las personas. A esto se suman las noticias falsas (fake news) así como las crecientes amenazas a la ciberseguridad, configurando un ecosistema digital tóxico que vulnera derechos fundamentales y erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

Expresa McGowan (2025) que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que estamos ante una infodemia, una sobreabundancia de información, tanto veraz como falsa, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables cuando más las necesitan, lo cual no ha hecho más que agravarse con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que permite crear y diseminar contenido falso a escala industrial y con un realismo cada vez más difícil de detectar.

Por su parte, Serrano (2025, p.1) asevera que “la desinformación sigue siendo, por segundo año consecutivo, el principal riesgo a corto plazo. Tiene el poder de erosionar la confianza, profundizar las divisiones y debilitar la gobernanza y la cooperación global.

Con una regulación que aún no alcanza el ritmo acelerado del cambio tecnológico, el riesgo no solo persiste, sino que crece”.

Frente a este panorama, las soluciones meramente tecnológicas o regulatorias han demostrado ser insuficientes. La pedagogía crítica, entendida como un enfoque educativo que busca desarrollar la conciencia crítica de los sujetos para comprender y transformar su realidad, emerge como una herramienta fundamental para empoderar al ciudadano común. La ponencia plantea que educar para la ciudadanía digital no puede limitarse a la transmisión de habilidades técnicas, sino que debe implicar un proceso profundo de reflexión sobre las estructuras de poder que subyacen a la producción y circulación de información en el entorno digital.

Revisión de la literatura

Infoxicación y comportamiento informacional.

La literatura especializada ha documentado ampliamente cómo los patrones de búsqueda y consumo de información en entornos digitales privilegian la velocidad y la accesibilidad por sobre la fiabilidad y el análisis crítico. Pereira y Malaquias (2025) en su revisión sistemática sobre la infodemia en estudiantes, identifican que este comportamiento no responde únicamente a una falta de alternativas, sino a una combinación de factores como la ansiedad, la sobrecarga informativa y una limitada alfabetización digital en salud. Los autores señalan que las plataformas sociales como Instagram, TikTok y WhatsApp se han convertido en fuentes primarias de información, contribuyendo a una evaluación superficial de los contenidos recibidos.

La infoxicación y las noticias falsas mantienen un vínculo indisoluble debido a que el exceso informativo establece un escenario propicio para la expansión de contenidos engañosos según expone la Universidad de Lima (2025). Esta conexión se manifiesta inicialmente a través de la saturación y la falta de criterio pues el bombardeo constante de datos debilita la facultad humana para analizar y verificar la legitimidad de las fuentes lo que facilita que se comparta contenido falso sin advertirlo.

Este hallazgo es consistente con lo reportado por Rau y Premo (2025) quienes en su revisión sistemática de intervenciones educativas contra la desinformación encontraron que los estudiantes tienden a confiar en la información que confirma sus creencias previas, un sesgo de confirmación que los hace particularmente vulnerables a las campañas de desinformación dirigidas.

Noticias falsas y desinformación.

El fenómeno de las noticias falsas (fake news) ha sido abordado desde múltiples perspectivas académicas. Wardle y Derakhshan (2018) citados por Pereira y Malaquias (2025) proponen una distinción conceptual fundamental que ha sido ampliamente adoptada: (a) información falsa creada con intención de dañar desinformación, (b) información falsa compartida sin intención de dañar, misinformación y (c) información verdadera compartida con intención de dañar, malinformación. Esta precisión terminológica permite diseñar respuestas educativas diferenciadas.

En el ámbito técnico el intercambio y la viralización de contenidos no verificados se define bajo el concepto de desorden informativo según explica La Moncloa (2025). Este ecosistema académico distingue categorías fundamentales como la información errónea donde se comparte falsedad por descuido y la desinformación que implica una creación deliberada para manipular.

También existen términos como los bulos para las mentiras propagadas voluntariamente y fenómenos psicológicos como el sesgo de confirmación y las cámaras de eco que facilitan que una noticia falsa se acepte como verdad absoluta sin ser cuestionada. En última instancia el problema radica en un déficit de alfabetización mediática que requiere ser abordado desde una perspectiva pedagógica y crítica para sanar la relación de la sociedad con el consumo de información.

El fenómeno de la infodemia se caracteriza por la difusión masiva de información falsa de interés público con la intención deliberada de engañar o desinformar tal como señala la Procuraduría Federal del Consumidor (2021). Estas narrativas son percibidas por los usuarios como ciertas y se van modificando mientras se difunden principalmente

por medio de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea como Facebook y WhatsApp que son los espacios favoritos de las noticias falsas donde las personas están constantemente expuestas.

La proliferación de estas noticias implica riesgos graves para la sociedad al convertirse en herramientas de influencia que provocan desinformación y propagan rumores que afectan el estado de ánimo o crean pánico colectivo. Esta dinámica se ve impulsada por la tensión entre viralidad y veracidad dado que en un entorno infocicado lo que más rápido se comparte es aquello que genera emociones fuertes como el miedo o el enojo permitiendo que las noticias diseñadas para impactar logren una viralización que la información real y compleja rara vez alcanza.

La investigación de Mackey-Laws (2025) sobre el proyecto Capture the Narrative en la Universidad de Nueva Gales del Sur revela hallazgos preocupantes: en simulaciones controladas, equipos de estudiantes pudieron influir en elecciones simuladas utilizando bots de inteligencia artificial que generaban contenido persuasivo y contextualmente relevante. Los autores observaron que el contenido con apariencia respetable y razonable resultó más efectivo para manipular opiniones que el contenido abiertamente extremo u ofensivo, lo que sugiere que las estrategias de detección basadas únicamente en la identificación de contenido burdamente falso son insuficientes.

Ciberseguridad como problema ciudadano.

La ciberseguridad ha dejado de ser una preocupación exclusiva de especialistas técnicos para convertirse en un asunto de ciudadanía. Marshall, Sturman y Auton (2024) en su revisión exploratoria sobre entrenamiento en phishing, explican que los ataques de ingeniería social se han vuelto cada vez más sofisticados, aprovechando no solo vulnerabilidades técnicas sino también sesgos cognitivos y emocionales de las víctimas. Los autores encuentran que los programas de entrenamiento más efectivos son aquellos que combinan la instrucción técnica con la concienciación sobre las tácticas psicológicas empleadas por los atacantes.

Por su parte, Tamal et al (2024) desarrollaron un algoritmo de vectorización óptima de características para la detección de phishing, alcanzando una precisión del 97,52% con clasificadores de random forests, un método que combina múltiples árboles de decisión para mejorar la precisión. Sin embargo, los propios autores reconocen que la solución técnica, por sí sola, resulta insuficiente si los usuarios no desarrollan una postura crítica frente a los mensajes que reciben.

Pedagogía crítica y alfabetización digital.

En cuanto al enfoque de pedagogía crítica aplicada al entorno digital, Ventsel, Madisson & Poudel (2025) parten de la premisa de que la desinformación no puede abordarse únicamente como un problema técnico de identificación de falsedades, sino que requiere considerar las dimensiones ideológicas, culturales y emocionales que configuran la susceptibilidad de las personas a los mensajes manipulativos.

En esta misma línea, Huber, Borah & Gil (2022) exploraron un enfoque innovador de alfabetización mediática centrado no solo en detectar desinformación, sino en capacitar a las personas para responder activamente cuando la encuentran en sus redes sociales. Sus hallazgos indican que el entrenamiento incrementa significativamente la disposición a intervenir, especialmente mediante acciones como comentar públicamente o enviar mensajes privados para corregir información falsa. Los autores destacan que el contexto social resulta determinante, las personas están mucho más dispuestas a corregir a conocidos que a extraños, lo que sugiere que las estrategias educativas deben aprovechar las redes de confianza existentes.

Metodología

El estudio es producto de una revisión documental basada en los siguientes criterios de búsqueda: años del 2020 en adelante, palabras clave: ciberseguridad, desinformación, infoxicación, noticias falsas, pedagogía crítica. Para el análisis de los hallazgos se utilizó la técnica de síntesis temática, identificando patrones recurrentes y divergencias en la literatura. Los resultados se organizaron en cuatro ejes analíticos: caracterización del

MEMORIAS IV CONGRESO DE EDUCACIÓN EMANCIPATORIA DEBATES Y TENSIONES DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

fenómeno problemático, estrategias educativas existentes, rol de la pedagogía crítica, y brechas identificadas en la investigación actual.

Resultados

La tabla 1 presenta una síntesis de los principales resultados organizados en cuatro ejes analíticos fundamentales para comprender el fenómeno estudiado.

Tabla 1
Síntesis de resultados

Ejes	Resultados principales
Infoxicación y comportamiento informacional	Los estudiantes priorizan velocidad y accesibilidad sobre fiabilidad. Las redes sociales (Instagram, TikTok, WhatsApp) son fuentes primarias de información. Existen diferencias significativas por área de estudio: estudiantes de ciencias de la salud muestran rutinas de búsqueda más estructuradas. La baja alfabetización digital en salud se asocia con mayor vulnerabilidad a conspiraciones.
Mecanismos de desinformación	La inteligencia artificial generativa permite crear contenido falso contextualmente relevante y persuasivo a escala industrial. El contenido con apariencia respetable es más peligroso que el contenido abiertamente extremo. Los bots son cada vez más indistinguibles de los humanos en interacciones sociales. La coordinación entre cuentas falsas puede manipular algoritmos de tendencias.
Ciberseguridad y vulnerabilidad ciudadana	Los ataques de phishing explotan tanto vulnerabilidades técnicas como sesgos cognitivos y emocionales. Las soluciones técnicas alcanzan alta precisión (97,52% en detección) pero son insuficientes sin concienciación ciudadana. Grupos vulnerables (adultos mayores, personas con baja alfabetización digital) son blancos prioritarios. El entrenamiento efectivo debe combinar aspectos técnicos y psicológicos.
Estrategias educativas efectivas	Entrenar para responder activamente a la desinformación incrementa la disposición a intervenir. Las personas corrigen más a conocidos que a extraños, lo que sugiere aprovechar redes de confianza. Las simulaciones y entornos gamificados permiten experimentar con dinámicas de manipulación sin riesgos reales. La educación debe abordar dimensiones ideológicas, culturales y emocionales, no solo aspectos técnicos.

Fuente: Elaboración propia con base a las fuentes revisadas

El análisis de los resultados revela en primer lugar, que la infoxicación no es simplemente un problema de exceso cuantitativo de información, sino que está mediada por factores estructurales como las desigualdades en el acceso a infraestructura digital de calidad y a una educación que desarrolle pensamiento crítico de acuerdo con Pereira & Malaquias (2025). Los estudiantes de regiones con menor desarrollo digital presentan mayores dificultades para discriminar fuentes confiables.

En segundo lugar, que la sofisticación de las técnicas de manipulación ha escalado significativamente con la inteligencia artificial. Mackey-Laws (2025) explica que el proyecto captura la narrativa demostró que, en solo cuatro semanas, equipos con recursos limitados pudieron inclinar los resultados de una elección simulada en casi dos puntos porcentuales, un margen decisivo en contextos reales. Los participantes aprendieron rápidamente que la visibilidad y la coordinación eran más importantes que la calidad del contenido y que la negatividad generaba mayor engagement que los mensajes positivos.

En tercer lugar, que las estrategias educativas están evolucionando desde un enfoque centrado en la detección individual hacia modelos que enfatizan la acción colectiva y la corrección social. El estudio de Huber, Borah & Gil (2022) muestra que las personas están dispuestas a intervenir cuando encuentran desinformación, especialmente si se trata de conocidos, lo que abre posibilidades para diseñar intervenciones basadas en redes sociales y comunidades de confianza.

Discusión

Los hallazgos descritos plantean desafíos significativos para la pedagogía crítica. La revisión sistemática de Rau y Premo (2025) identificó que las intervenciones educativas contra la desinformación tienden a fragmentarse en líneas de investigación desconectadas, unas centradas en el efecto de la desinformación, otras en detección de mentiras, otras en alfabetización informacional y otras en entrenamiento contra fraudes, lo cual dificulta el desarrollo de enfoques integrales que aborden simultáneamente las dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y técnicas del problema.

De acuerdo con Ventsel, Madisson & Poudel (2025) la alfabetización digital crítica debe considerar los orígenes y mecanismos de la desinformación, las habilidades para identificarla y las estrategias pedagógicas más efectivas. Este enfoque tridimensional supera la visión reduccionista que equipara alfabetización digital con manejo de herramientas tecnológicas y recupera la tradición de la pedagogía crítica que busca formar sujetos capaces de interrogar las estructuras de poder.

Un hallazgo que merece especial atención es la importancia del contexto social en la disposición a corregir desinformación. Huber, Borah & Gil (2022) encontraron que las personas están mucho más dispuestas a corregir a familiares y amigos que a extraños, y que el tipo de plataforma influye en su decisión de intervenir. Esto sugiere que las estrategias educativas no pueden ser uniformes, sino que deben adaptarse a los diferentes contextos relacionales y plataformas donde las personas consumen y comparten información. De acuerdo con Fenko (2025) las intervenciones basadas en comunidades de confianza, como las que propone el proyecto combatir la desinformación en línea aparecen como una vía prometedora.

En cuanto a la dimensión ética de la ciberseguridad, Marshall, Sturman y Auton (2024) documentan que los ataques de suplantación de identidad (phishing) explotan no solo vulnerabilidades técnicas sino también la confianza y las emociones de las víctimas. Esto implica que educar para la ciberseguridad no puede limitarse a orientar acerca de no hacer clic en enlaces sospechosos, sino que debe abordar la construcción de una postura ética frente a la comunicación digital y el desarrollo de la capacidad para detectar manipulaciones emocionales.

El proyecto de UNICRI (2025) sobre desinformación en amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (CBRN) propone una metodología práctica que podría generalizarse: detección mediante análisis humano y herramientas digitales, evaluación para decidir si y cómo responder y refutación utilizando técnicas como el sándwich de la verdad desarrollada por Lakoff para combatir la desinformación sin amplificarla, la cual consiste en tres pasos: (a) comenzar con la verdad, el hecho; (b) exponer la mentira o información falsa y (c) finalizar reafirmando la verdad. Su objetivo es evitar que la falsedad gane protagonismo. Esta estructura ofrece un andamiaje útil para diseñar intervenciones educativas que vayan más allá de la teoría y proporcionen herramientas concretas a los ciudadanos.

Propuestas de acciones

A partir de los resultados encontrados, se proponen las siguientes acciones para educadores, comunicadores y responsables de políticas públicas:

Para el ámbito educativo formal. Las instituciones educativas deben integrar la alfabetización digital crítica de manera transversal en todas las áreas del conocimiento, no como una asignatura aislada. Se recomienda diseñar actividades que simulen entornos digitales reales donde los estudiantes experimenten con dinámicas de desinformación y desarrollen estrategias de respuesta, siguiendo el modelo de captura la narrativa, de acuerdo con Mackey-Laws (2025).

Para la educación no formal y comunitaria. Los programas de educación de adultos deben aprovechar las redes de confianza existentes en las comunidades. El hallazgo de Huber, Borah & Gil (2022) sobre la mayor disposición a corregir a conocidos sugiere que las intervenciones deben formar multiplicadores comunitarios que puedan actuar como referentes confiables en sus entornos cercanos. El proyecto combatir la desinformación en línea, de acuerdo con Fenko (2025) ofrece recursos valiosos para trabajar con poblaciones vulnerables como personas mayores, migrantes o adultos con baja cualificación digital.

Para el diseño de políticas públicas. Las estrategias nacionales contra la desinformación deben articularse con el sistema educativo y con iniciativas de salud pública. McGowan (2025) propone aplicar los principios de la gestión de infodemia de la OMS al diseño instruccional, estableciendo puentes entre las políticas sanitarias y las prácticas pedagógicas. Esto implica desarrollar recursos educativos accesibles, financiar investigación sobre efectividad de intervenciones, y promover alianzas intersectoriales.

Para el ciudadano común

-Para evitar creer y difundir falsas noticias. Cultivar una actitud de sospecha metodológica ante contenidos que generen emociones intensas, especialmente indignación o miedo, ya que de acuerdo con Mackey-Laws (2025) el contenido negativo tiene mayor capacidad de viralización.

MEMORIAS IV CONGRESO DE EDUCACIÓN EMANCIPATORIA DEBATES Y TENSIONES DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

-Por su parte, Philp (2026) recomienda que antes de compartir, aplicar la regla de las tres fuentes: (a) buscar al menos dos fuentes independientes y confiables que confirmen la información, (b) verificar la fecha de publicación, ya que es frecuente la recirculación de noticias viejas como si fueran actuales; (c) utilizar herramientas de verificación por imagen inversa para comprobar si las imágenes han sido manipuladas o sacadas de contexto.

-Para consumir información de manera saludable. Diversificar las fuentes de información más allá de los algoritmos de las redes sociales, siguiendo directamente a medios de comunicación con trayectoria verificable y organismos oficiales. Al respecto, Pereira & Malaquias (2025) sugieren establecer momentos del día para el consumo informativo, evitando la exposición continua que genera infoxicación y ansiedad, asimismo Ventsel, Madisson & Poudel (2025) recomiendan practicar la lectura lateral, técnica que consiste en abrir pestañas adicionales para investigar sobre la fuente antes de confiar en su contenido

-Para prevenir hackeos y estafas. Marshall, Sturman & Auton (2024) plantean que se debe desarrollar una sensibilidad crítica frente a mensajes que crean urgencia o solicitud de acción inmediata, ya que esta es una táctica característica del phishing. Verificar la autenticidad de los remitentes antes de hacer clic en enlaces o descargar archivos, prestando atención a pequeñas variaciones en las direcciones de correo o dominios web. Mantener actualizados los dispositivos y utilizar autenticación de dos factores siempre que sea posible, entendiendo estas prácticas no como medidas técnicas sino como hábitos de autocuidado digital.

Para protegerse de este fenómeno es imperativo implementar estrategias de verificación que comienzan con el chequeo de la fuente de información la cual debe ser confiable o de medios de prestigio e instituciones reconocidas. Resulta vital cerciorarse de que la noticia sea lo que dice ser validando que el hecho sea actual y corresponda al lugar señalado además de revisar la veracidad del contenido para confirmar que sea creíble y real. En caso de detectar incoherencias se debe corroborar la información

buscando otras fuentes y tomar un tiempo de reflexión antes de compartir cualquier dato para validar su origen.

La seguridad informativa también exige comprobar la autenticidad de videos o imágenes y evitar activamente la propagación de noticias falsas en aplicaciones de mensajería instantánea. Es necesario informarse debidamente ante mensajes reenviados de autores desconocidos y preguntarse si el contenido es verdad analizando etiquetas como la de reenviado muchas veces que indica una alta circulación, pero no veracidad. Finalmente se recomienda avisar al remitente original cuando envíe información incorrecta para recomendarle que corrobore sus mensajes antes de compartirlos nuevamente.

Conclusiones

La infoxicación, las noticias falsas y las amenazas a la ciberseguridad constituyen un fenómeno complejo que no puede abordarse con soluciones simplistas. La literatura revisada muestra que se enfrenta un problema estructural que combina la saturación informativa, la sofisticación tecnológica de los actores malintencionados y las vulnerabilidades cognitivas y emocionales de las personas.

La pedagogía crítica emerge como un enfoque indispensable porque sitúa el problema en su contexto social y político. No se trata solo de educar para detectar mentiras, sino de formar ciudadanos capaces de preguntarse por qué ciertas informaciones circulan y otras son silenciadas, quién se beneficia de la confusión generalizada, y cómo las estructuras de poder se reproducen también en el entorno digital. Como señalan Ventsel, Madisson y Poudel (2025) la resistencia efectiva a la desinformación requiere estrategias colaborativas que consideren factores ideológicos, culturales y emocionales.

La importancia de las correcciones sociales como vía para formar agentes activos en sus comunidades capaces de intervenir constructivamente cuando encuentran desinformación. Este enfoque reconoce que la verdad no se impone verticalmente, sino que se construye socialmente en el diálogo y la deliberación colectiva.

MEMORIAS IV CONGRESO DE EDUCACIÓN EMANCIPATORIA DEBATES Y TENSIONES DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

Transitando de una alfabetización mediática pasiva a una ciudadanía digital activa, al transformar la lucha contra la desinformación en un ejercicio democrático. En el entendido que la verdad es una construcción colectiva, la educación deja de ser instrucción y se convierte en empoderamiento, desde tres aspectos medulares:

-De la verificación de hechos (fact-checking) a la verificación social (social-checking). No basta con que una web diga qué es falso; la corrección tiene impacto real cuando viene de un par (amigo, familiar, vecino) en el mismo tono y espacio donde nació el bulo.

-Despolarización. Al intervenir constructivamente, el agente social no busca ganar la discusión, sino mantener abierto el canal de deliberación, reduciendo la hostilidad que suele alimentar a las noticias falsas.

-Responsabilidad distribuida. Se rompe la idea de que solo las plataformas o los gobiernos deben filtrar contenido, devolviendo al individuo su capacidad de agencia para sanear su propio entorno informativo.

En definitiva, educar para la ciudadanía digital implica formar sujetos autónomos capaces de pensar por sí mismos, pero también sujetos solidarios capaces de sostener con otros los espacios de diálogo y verdad que toda democracia necesita.

Referencias

- Anguita, P., Bachmann, I., Brossi, L., Elórtegui, C., Escobar, M.J., Ibarra, P., Lara, J.C., Padilla, F y Peña, P. (2023). *El fenómeno de la desinformación: Revisión de experiencias internacionales y en Chile*. Santiago: Comité Asesor contra la Desinformación; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. <https://shre.ink/AnJa>
- CCN Chile (24 nov 2025). *Como las fake news afectan tu salud mental: claves para consumo más consciente*. https://www.youtube.com/watch?v=5O6n_93x9jQ
- Fenko, A. (2025). *Enfoques innovadores para la enseñanza del pensamiento crítico*. Ponencia presentada en la International Conference of Education, Research and Innovation (ICERi), Sevilla. <https://shre.ink/A1ZL>

MEMORIAS IV CONGRESO DE EDUCACIÓN EMANCIPATORIA DEBATES Y TENSIONES DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

- Huber, B., Borah, P & Gil, H. (2022). *Tomar medidas correctivas ante la exposición a noticias falsas: El papel de la alfabetización en noticias falsas*. <https://shre.ink/A1X0>
- La Moncloa (25 ago 2025). *¿De qué hablamos cuando hablamos de desinformación?*. <https://shre.ink/AnJA>
- Mackey-Laws, K (2025). *Dentro de la competencia cibernética que entrena a los estudiantes para detectar y combatir la desinformación de la IA*. UNSW Sydney Newsroom. <https://shre.ink/A1jo>
- Marshall, N., Sturman, D & Auton, J. (2024). *Explorando la evidencia sobre la capacitación en phishing por correo electrónico: una revisión exploratoria*. Computers & Security, 103, 103695. <https://shre.ink/A1G2>
- McGowan, B. (2025). *De la política a la pedagogía: Aplicación de la gobernanza de la infodemia al diseño instruccional*. Libraries Faculty and Staff Scholarship and Research, Paper 323. Purdue University. <https://shre.ink/A1G5>
- Molina, E. (24/05/2020). *Credibilidad y rigor frente a las fake news*. <https://shre.ink/AHU5>
- Nueva Sociedad (May, 2017). *Fake news. Una oportunidad para la alfabetización mediática*. <https://shre.ink/AnJr>
- Philp, R. (2026). *Cómo la formación en amenazas digitales ha impulsado investigaciones cibernéticas innovadoras en todo el mundo*. Global Investigative Journalism Network. <https://shre.ink/A13Z>
- Procuraduría Federal del Consumidor (19 de sep 2021). *Noticias falsas la otra pandemia*. <https://shre.ink/AHUz>
- Pereira, A & Malaquias, F. (2025). *Infodemia entre estudiantes: una revisión sistemática de la literatura*. *Journal of Technology Management & Innovation*, 20(2). <https://shre.ink/A17j>
- Rau, M & Premo, A. (2025). *Revisión sistemática de los enfoques educativos para abordar la desinformación*. *Educational Psychology Review*, 37(2). <https://shre.ink/A17W>
- San Diego (2022). *¿Qué es información errónea?*. <https://shre.ink/AnJB>

MEMORIAS IV CONGRESO DE EDUCACIÓN EMANCIPATORIA DEBATES Y TENSIONES DE LA PEDAGOGÍA CRÍTICA

- Serrano, J. (16 abr 2025). *Protección vs. censura: cómo encontrar el equilibrio al frenar la desinformación en línea*. <https://shre.ink/A1u5>
- Tamal, M. Islam, M., Bhuiyan, T., Sattar, A & Prince, N. (2024). Descubriendo ataques de phishing sospechosos: mejorando la detección con un algoritmo óptimo de vectorización de características y aprendizaje automático supervisado. *Frontiers in Computer Science*, 6. <https://shre.ink/A17E>
- Torres, F. (05 mar 2026). *Las redes sociales y la desinformación*. <https://www.youtube.com/watch?v=O-27L06eOSI&t=156s>
- Universidad de Lima (24 nov 2025). *¿Qué es la infoxicación y cómo enfrentarla?*. https://www.youtube.com/watch?v=B7t5_iIEvR8&t=58s
- UNDOC (2020). *Desinformación y malinformación en internet*. <https://shre.ink/AnJh>
- UNICRI (2025). *Curso Detén el virus de la desinformación*. Instituto Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación sobre la Delincuencia y la Justicia. <https://shre.ink/A1LI>
- UNESCO Montevideo (06 Nov 2024). *Desinformación y noticias falsas durante las emergencias: cómo mitigar su impacto*. https://www.youtube.com/watch?v=VyTFX_JaYhQ&t=401s
- Ventsel, A., Madisson, M & Poudel, D. (2025). *Herramientas de alfabetización digital para contrarrestar la desinformación*. University of Tartu News. <https://shre.ink/A1Ap>
- Wannenburg, M. C., Nieman, A., Steyn, B & Wannenburg, D. G. (2023). Susceptibilidad de los africanos a los ataques de suplantación de identidad. *Southern African Journal of Accountability and Auditing Research*, 25(1), 53-72. <https://shre.ink/A1L6>